

ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Буранова Лола Вахобовна

Термезский государственный университет
Завкафедрой «Экономики», PhD
E-mail: lolaburanova51@gmail.com

Саттаров Темурбек Олимович

Термезский государственный университет
магистр 2-курса Экономика (по отраслям и сферам)

Шамсиддинов Салохиддин Фахриддинович

Термезский государственный университет
студент 3-курса факультета Экономики и туризма

АННОТАЦИЯ

В статье Финансовый потенциал и распределений налогов между бюджетами бюджетной системы рассматриваются роль налогов в формировании структуры доходов государственного бюджета и местных бюджетов, которые составляют основную компоненту финансового потенциала региона.

Ключевые слова. Финансовый потенциал, экономический потенциал, бюджет, налоги, общегосударственные налоги, местные налоги, бюджетная система.

ВВЕДЕНИЕ

В основе формирования структуры доходов государственного бюджета лежит четкое разграничение доходов центрального (федерального) бюджета и бюджетов других уровней, которое соответствует типу государственного устройства страны. Например, в унитарных государствах - Великобритании, Франции, Швеции, Италии и др. - существуют два уровня управления - центральный и местный, которым соответствуют два уровня бюджетов - центральные и местные. В государствах с федеральным управлением, к которым относятся Россия, США, Канада, Германия и ряд других стран, существуют три уровня бюджетов - федеральный, региональные и местные.

Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, введенный в 2019 году в отношении бюджетной системы Республики Узбекистан, определяет, что она состоит из бюджетов следующих уровней[2]:

1. Республиканского бюджета Республики Узбекистан;
2. Бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.

В структуру бюджета Республики Каракалпакстан входят республиканский бюджет Республики Каракалпакстан, бюджеты районов и городов Республики Каракалпакстан.

В структуру местных бюджетов областей входят областной бюджет, бюджеты районов и городов соответствующих областей.

В структуру местного бюджета города Ташкента входят городской бюджет и бюджеты районов, входящих в состав города[2].

В условиях формирования демократического устройства общества и становления местного самоуправления, как одной из его фундаментальных основ, особое значение для реализации задач улучшения качества жизни населения приобретают вопросы развития финансового потенциала регионов и финансового обеспечения местных органов власти.

В целях выведения на новый этап проводимых нами реформ по дальнейшему повышению уровня жизни населения, приведению качества образования в соответствие с передовыми международными стандартами, достижению устойчивого экономического роста и сокращению бедности обуславливает значимость муниципальных (местных) финансов в распределении финансовых ресурсов общества. В последнее время наблюдается тенденция, которая заключается в постепенном расширении полномочий низших органов власти, прежде всего в сфере финансов, децентрализации ответственности по предоставлению общественных услуг населению. Данная тенденция обусловлена задачами повышения эффективности расходования государственных средств, более полного учёта интересов населения, укрепления общественных демократических институтов[6].

В этой связи главная и основная роль в формировании финансового потенциала любого региона составляет налоговая компонента.

Для стран с развитой экономикой рыночного типа, где механизмы межбюджетных или межправительственных взаимоотношений в рамках государственных финансов строятся независимо от соотношения частных финансов того или иного региона. В Узбекистане, целесообразно исследовать проблему не только налогового, но и финансового потенциала, их взаимосвязи и взаимозависимости, поскольку налоговый потенциал образует основу налогов

бюджета и является составной частью финансового потенциала. Масштабы и условия мобилизации налогов, их соответствие реальным бюджетным потребностям оказывают существенное влияние на параметры денежной и кредитной эмиссии, объём и скорость денежного обращения страны.

Степень изученности данного исследования

Мировая практика показала, что в ходе развития бюджетной системы менялись методы распределения доходов между бюджетами.

Поскольку финансовые ресурсы сопряжены территориально, в данной статье учтены только те финансовые отношения, которые возникают на уровне региона, как внутренние, так и внешние. Исследования в сфере региональных финансов значительны и проводились такими авторами, как Худайкулов С.К., Алимарданов М.И., Отажанов У., Кабулов Х.А.[7] и другие раскрывшие в трудах обеспечение финансовой устойчивости местных бюджетов путём улучшения финансового и налогового потенциала региона.

В условиях одновременных процессов глобализации и регионализации экономики, интеграционных процессов, необходимости выполнения задач по повышению финансового самообеспечения, усиления конкурентных преимуществ постановка проблем формирования и использования финансовых ресурсов региона является сама по себе недостаточной. Кроме того, принятие важнейших управленческих решений и построение финансового механизма на уровне регионов не может базироваться на простом подсчете объема финансовых ресурсов и не даст ожидаемых результатов.

Поэтому основой региональных финансов является финансовый потенциал. Использование в экономической теории и практике данного понятия позволит сопоставить финансовые возможности разных регионов, полноценно оценить эффективность региональных финансов, комплексно судить о финансовой обеспеченности задач стратегического развития, проводить системные преобразования в экономике, выявить финансовую самодостаточность региона, выработать экономическую, социальную, финансовую, бюджетную и налоговую политику.

Методы и принципы исследования

В процессе исследования широко применялись методы системного анализа, сравнительного и динамического анализа, монографического анализа, статистической группировки экономических показателей, рядов динамики, показателей вариации, статистических таблиц и графиков, промежуточный индекс показателей.

Принципами исследования являются изучение методологических основ оценки финансового потенциала региона, оценить финансовые возможности

региона, проанализировать взаимосвязь с доходами местных бюджетов, влияние на доходную базу местных бюджетов и оценить факторы влияющие на финансовый потенциал с помощью промежуточного индексного метода, а также разработка практических рекомендаций по укреплению доходов местного бюджета.

Анализ и обсуждение

Для выполнения муниципалитетом функций местные органы власти должны обладать соответствующей доходной базой, которая формируется за счёт собственных доходов, представленными местными налогами и сборами, регулирующих доходов, представленных отчислениями из вышестоящего бюджета, финансовой помощи, представленной в виде дотаций, субвенций, бюджетных ссуд, и рядом других видов доходов.

Рисунок-1. Взаимозависимость финансового, экономического потенциала и доходами местных бюджетов¹.

Формирование доходов Республиканского Бюджета Республики Узбекистан происходит в соответствии с установленными нормативами за счёт[2]:

1. Налог на прибыль;
2. Налог на доходы физических лиц;
3. Акцизного налога;
4. Налога за пользование недрами;
5. Таможенных пошлин;
6. Налога на добавленную стоимость;
7. Прочих доходов.

¹ Составлено авторами на основе исследований.

Формирование доходов бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента происходит в соответствии с установленными нормативами за счёт[2]:

1. Налог на прибыль;
2. Налог на доходы физических лиц;
3. Акцизного налога;
4. Налога за пользование недрами;
5. Налога за пользование водными ресурсами;
6. Налога на имущество;
7. Земельного налога;
8. Налога за пользование недрами по строительным материалам;
9. Налога с оборота;
10. Безвозмездных денежных поступлений от юридических и физических лиц, а также иностранных государств;
11. Сбора за приобретение или временный ввоз на территорию Республики Узбекистан транспортных средств;
12. Прочих доходов

К прочим доходам относятся поступления от реализации имущества, обращенного в доход государства, доходы от размещения, предоставления в пользование и продажи государственных активов по установленным нормативам, государственные пошлины, сборы, возмещения и штрафные санкции, поступления от реализации бесхозного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, кладов, по праву подлежащих обращению в доход государства, дивиденды (доходы) по доле органов государственной власти на местах и другие доходы, направляемые в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и города Ташкента в соответствии с законодательством[2].

Межбюджетные трансферты, выделяемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан, считаются доходами республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента[2].

Отдельные налоги и другие доходы, поступающие в республиканский бюджет Республики Узбекистан, могут распределяться в республиканский бюджет Республики Каракалпакстан, областные бюджеты областей, городской бюджет города Ташкента в размерах и порядке, установленных законодательством[2].

Налоги и другие доходы в соответствии с установленными нормативами могут перераспределяться между республиканским бюджетом Республики Каракалпакстан, областными бюджетами областей, городским бюджетом города Ташкента и бюджетами районов и городов.

Доходы государственного бюджета в 2022 году составили 202 трлн сумов (22,7% к ВВП) и по сравнению с 2021 годом увеличились на 37,2 трлн. сумов или на 22,6% (2-рисунок).

2-рисунок. Динамика доходов Государственного бюджета (трлн.сум)

Доля доходов Государственного бюджета к ВВП в 2022 году составила 22,7%, что на 0,3% больше по сравнению с 2021 годом и на 0,6% по сравнению с 2020 годом.

В 2022 году доход государственного бюджета в части налогового комитета сформированы в сумме 148,4 трлн.сумов (73,4% от общей суммы поступлений), Таможенного комитета-46,0 трлн.сумов (22,8% от общей суммы), а также других неналоговых поступлений 7,6 трлн.сумов (3,8% от общей суммы) (с учётом покрытия возмещения по налогу на добавленную стоимость (19,3 трлн.сумов) и возврата 1% («кэшбек») от суммы покупок гражданам (0,8 трлн.сумов))[3].

Доходы местных бюджетов Сурхандарьинской области в 2016 году составили всего 823 млрд. сумов, в 2017 году – 1030,4 млрд. сумов, в 2018 году – 1379,0 млрд. сумов, в 2019 году – 1844,8 млрд. сумов и в 2020 году – 1398,0 млрд. сумов. Динамика роста доходов местных бюджетов в 2016-2019 годах в среднем составила 126%, а кризис, вызванный пандемией COVID-19 в 2020 году, существенно снизил темп роста доходов местных бюджетов по сравнению с 2019 годом до 75%. Прогнозы доходов местных бюджетов по Сурхандарьинской области на 2021 год в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2020 года № ЗРУ - 657 установлены в размере 1754,0 млрд.сумов, на 2022 год в размере 2466,9 млрд.сумов.

Рисунок-3. Анализ динамики доходов местных бюджетов Сурхандарьинской области (млрд. сумов)

Выводы и предложения. Одним из направлений укрепления доходов местных бюджетов, выявления дополнительных резервов и устойчивого развития финансового потенциала это при расчете налога, начисляемого на имущество юридических лиц, и разработано предложение по установлению регионального минимума в абсолютном размере 1 м² по отношению к налоговой базе принадлежащего им недвижимого имущества, установлению понижающего коэффициента до 0,5 в зависимости от установленного минимального значения, особенностей и экономического развития региона и места деятельности, а также введению порядка взимания одного процента от суммы, исчисленной по налогу на имущество и земельному налогу, взимаемому с юридических лиц, с налогоплательщиков, освобожденных от уплаты данных налогов, а также передача приватизированного государственного имущества с объектов приватизации на республиканском и местном уровнях в местные бюджеты в установленном порядке.

С учетом вышесказанного в будущем для обеспечения межбюджетных балансов распределение налогов между бюджетами бюджетной системы должно быть улучшено в следующих областях:

- установление распределения НДС между звеньями бюджетной системы;
- разработка системы долгосрочных социальных стандартов, определяющих уровень доступа населения к товарам и услугам. Эти нормы

рассчитываются отдельно для каждого региона с учетом развития региона и планового уровня благосостояния населения;

- утвердить осуществление финансовой независимости при оценке финансовой устойчивости различных уровней бюджетов; уровень сбора налогов и анализа доли доходов местного бюджета.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Налоговый кодекс Республики Узбекистан 30.12.2019г.
2. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан
3. Закон республики Узбекистан ЗРУ-№813 «О Государственном бюджете республики Узбекистан на 2023 год» 30.12.2022г
4. Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год» ЗРУ №742 от 30.12.2021г
5. Постановление Президента республики Узбекистан ПП-№471 «О мерах по обеспечению исполнения закона Республики Узбекистан на 2023 год»30.12.2022.
6. Худойкулов С.К., Буранова Л.В. Худудларнинг молиявий салоҳиятига таъсир этувчи омилларнинг таснифи ва аҳамиятлилиги. //Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. - Тошкент, 2021. – №5, 202-213 б. (08.00.00. №10)
7. Кабулов Х.А. Обеспечение финансовой устойчивости местных бюджетов путём улучшения финансового потенциала региона. Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. XIII материалы международной научно-практической конференции Пенза 2020 -272стр.